

TA'LIM MUASSASASIDA MARKETINGNI BOSHQARISH TIZIMI: TARKIBIY ELEMENTLAR VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

¹Ne'matov Ismoiljon Baxrom, ²Kurbanov Muzaffar Ummatovich

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti Maktab menejmenti ta'lim yo'nalishi talabasi

²Qo'qon davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11182048>

Annotatsiya. Bugungi kunda marketingni boshqarish deganda ta'lim muassasasining marketing faoliyatini maqsadli iste'molchilarga sifatli xizmatlarni taqdim etish maqsadida bozor talablaridan kelib chiqqan holda ta'lim bo'g'ini sifatida faoliyat yuritishdan tortib bozor xizmatlarini ko'rsatishni amalga oshirishni amalga oshirishgacha maqsadli muvofiqlashtirish tushunilishi kerak.

Kalit so'zlar: ta'lim marketingi, ta'lim muassasasi, maktab, universitet, ta'lim xizmatlari bozori.

Ta'lim muassasalar ta'lim marketingini qanday tushunishadi? Ko'pincha talabalarni jalb qilish va universitetning jozibali veb-sahifasini ishlab chiqishga qaratilgan cheklangan tadbirlar sifatida ko'radilar. Hatto G'arb mamlakatlarida, xususan AQSh (marketingning vatani) va Kanadada ham ko'plab universitetlar shu bilan cheklanib qolmoqdalar, buni XXI asr boshidan beri Amerika marketing assotsiatsiyasi tomonidan har yili o'tkaziladigan oliy ta'lim marketing simpoziumlarida ma'ruzalar mavzusi tasdiqlaydi.

Universitet faoliyatida marketingdan deyarli foydalanish uchun yaxshi ishlab chiqilgan asosiy tushunchalarga asoslanish kerak. Shu sababli, O'zbekistonda ham, umuman dunyoda ham ushbu sohada allaqachon paydo bo'lgan oliy ta'lim marketingining asosiy tushunchalarini va yaqin kelajakda marketingning ushbu yo'nalishini rivojlantirish istiqbollari qisqacha tavsiflash qiziq ko'rinadi. Ta'lim muassasasi marketingini boshqarish tizimi uchta quyi tizim to'plami sifatida taqdim etilishi mumkin:

- ta'lim xizmatlari bozorini tahlil qilish;
- ta'lim muassasasining marketing rejasini ishlab chiqish;
- ta'lim muassasasining marketing rejasini amalga oshirish.

O'tgan asrning so'nggi o'n yilligidagi oliy ta'lim marketingidagi asosiy yutuqlarga universitet mahsulotini, uning iste'molchilarini, xaridorlarini va maqsadli auditoriyalarini aniqlash, shuningdek marketing faoliyatiga strategik yondashuv zarurligini anglash va uni tashkil etish kiradi.

Taniqli “ta'lim xizmatlari” tushunchasi universitet tomonidan uning ta'lim dasturlari doirasida taqdim etiladigan mahsulotlar va xizmatlarning butun majmuasini o'z ichiga oladi. Ta'lim dasturi iste'molchining ta'lim darajasi va/yoki kasbiy tayyorgarligini o'zgartirishga qaratilgan va ta'lim tashkilotining tegishli resurslari bilan ta'minlangan ta'lim xizmatlari majmuini taqdim etadi. Universitetning asosiy mahsulotining ushbu ta'rifi universitetlarning barcha dasturlarini taklif etilayotgan ta'lim darajasi, o'qitish yo'nalishi (bakalavriat/magistratura), o'qitish shakli (kunduzgi, sirtqi, sirtqi, masofaviy), ishlatilgan o'qitish usullari bo'yicha, shuningdek qo'shimcha tarkibiy qismlarning mavjudligi bo'yicha tasniflashga imkon beradi. Maqsadlarga erishish uchun faqat resurs universiteti etarli emas. Ta'lim dasturi-bu universitet bozorga kiradigan mahsulot.

Universitet o‘z ta’lim dasturlarini to‘g‘ridan - to‘g‘ri iste‘molchilarga-talabalar va tinglovchilarga, shuningdek bilvosita o‘z bitiruvchilari, mehnat bozori va davlat idoralari orqali taklif etadi.

Shunday qilib, universitetning ta’lim xizmatlari iste‘molchilariga, bir tomondan, talabalar/tinglovchilar, boshqa tomondan, kompaniyalar va tashkilotlar kiradi. Universitet ularning ehtiyojlarini qondirishga intiladi. Universitet ularning ehtiyojlarini qondirishga intiladi. Ta’lim dasturlarining yana bir muhim buyurtmachisi (xaridor va iste‘molchi) bu ko‘pincha davlat tomonidan taqdim etiladigan jamiyat bo‘lib, u nafaqat kerakli malakaga ega bo‘lgan kasbiy ishchi kuchini tayyorlashga, balki shaxsning intellektual, madaniy va axloqiy rivojlanishga bo‘lgan ehtiyojini qondirishga qaratilgan o‘z talablari va standartlarini belgilaydi. byudjet talabalarini deb ataladigan ta’lim uchun ma’lum byudjet mablag‘larini ajratish. Ta’lim dasturlarini sotib oluvchilar universitetni tanlash to‘g‘risida qaror qabul qilishda ishtirok etadigan va farzandlarining o‘qishi uchun pul to‘laydigan ota-onalar bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, universitetning maqsadli auditoriyalari abituriyentlar va o‘rta maktablar, o‘qituvchilar va yetkazib beruvchilar (noshirlar, o‘quv mebellari, ish yuritish materiallari va boshqalar) va nihoyat ommaviy axborot vositalari. Ushbu maqsadli auditoriyalarning barchasi universitetning ta’lim dasturlari bo‘yicha o‘z ehtiyojlari va umidlariga ega.

Shunday qilib, “ta’lim xizmatlari bozorini tahlil qilish” quyi tizimining asosiy maqsadi XXI asrda faol bo‘lgan ta’lim muassasasi uchun ochilgan yangi bozor istiqbollaridan foydalanish imkoniyatidir. mamlakatning bosh universitetlari foydalanishni boshladilar va ularning yordami bilan universitetlar o‘zlarining strategik rivojlanishi va, ehtimol, bozor talablariga muvofiq o‘z faoliyatini qayta qurish uchun yangi yo‘nalishlarni qidirmoqdalar. Bu maqomni saqlab qolish va ularning jozibadorligi imidjini yaratishga yordam beradi.

Oliy ta’lim marketingining murakkabligi - bu ba’zan qarama-qarshi bo‘lgan maqsadli auditoriyalarning ehtiyojlari va umidlarini bir vaqtning o‘zida hisobga olish zarurati. Universitetning marketing faoliyati strategiyasi, har qanday marketing strategiyasi singari, universitetning kuchli va zaif tomonlarini, bozorning imkoniyatlari va tahdidlarini, raqobatchilarni, ularning o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qilishni va bunday tahlil asosida o‘zlarining raqobatdosh ustunliklarini shakllantirishni o‘z ichiga oladi.

Ta’lim xizmatlari bozorini rivojlantirishda ta’lim muassasalarining marketing strategiyasini quyidagi shaklda amalga oshirish mumkin.

1. Auditoriya va dalillarni, maqsadga muvofiqlikni, reklama vositalarini tanlash orqali reklamalarni faollashtirish va optimallashtirish.
2. Ta’lim xizmatlari bozorining yangi segmentlarini toping, kam tanish segmentlarning ehtiyojlarini qondirishga alohida e’tibor bering, xizmat taklifiga talabni bashorat qiling.
3. Quyidagi fikrlarga alohida e’tibor qaratgan vositachilarni jalb qilish: ular bizning intellektual salohiyatimizni qanchalik samarali namoyish eta oladilar, ular bizning manfaatlarimizga putur yetkazadimi yoki yo‘qmi, biz ularni qanchalik qiziqтира olamiz.
4. Masofaviy o‘qitish texnologiyalaridan foydalanish kabi yangi samarali ta’lim shakllari va usullarini ishlab chiqish orqali ta’lim xizmatlarini iste‘molchiga yaqinlashtiring.
5. “Maktab - OTM – malaka oshirish” aloqa bo‘yicha o‘zaro hamkorlikni tashkil etish (o‘quvchilar uchun kurslar, olimpiadalar, professor-o‘qituvchilar tarkibidan o‘quv qo‘llanmalari, seminarlar, laboratoriyalar, universitetlar devorlaridagi ko‘rgazma zallariga ekskursiyalar va boshqalar).
6. O‘zaro manfaatli shartlarda ish beruvchilar bilan shartnomalar tuzish (talabalar amaliyotining asoslari, keyinchalik ish bilan ta’minlash).

7. Savdo mahsulotlarini ilgari surish va universitetning ta'lim faoliyati xizmatlarini sotish bo'yicha universitetlarga ishlash uchun mutaxassis-amaliyotchilarni jalb qilish.
8. Davlat diplomini berish va talabalarga imtiyozlar berish huquqi (kunduzgi o'qiyotgan talabalarga armiyadan kechiktirish; ishlab chiqarishda pullik ishlab chiqarish amaliyoti; pullik ta'til).
9. Ta'lim xizmatlarining foydaliligi, murakkabligini oshirish (bitta ta'lim muassasasida 3-5 ta xizmat).

Oliy ta'lim marketingining ushbu qoidalari allaqachon yetarlicha ishlab chiqilgan va universitetning kundalik faoliyatiga joriy etishga tayyor. Universitetning o'quv dasturlarida o'qitish va tadqiqot tarkibiy qismlari qanday taqqoslanadi, ularning nisbati ta'lim dasturlari sifati va universitet imidjiga qanday ta'sir qiladi? Nimaga ustunlik berish kerak? Universitet kuchli tadqiqot komponentisiz muvaffaqiyatli ishlay oladimi? Xalqaro ta'lim dasturlarining madaniyatlararo va transmilliy tarkibiy qismlarini qanday boshqarish kerak? Ushbu dasturlarning o'ziga xos xususiyatlari nimada, ular Rossiya universitetlariga kerakmi?

Universitet marketing faoliyatida biznes tashkilotlari tajribasidan qanday foydalanish mumkin? Ta'lim dasturlarini marketing tajribasidan biznesda qanday foydalanish mumkin? Akademik mahsulotlar va xizmatlardan tashqari, mehmondo'stlik, turizm, ko'ngil ochish kabi boshqa turdagi xizmatlarning tarkibiy qismiga ega bo'lgan keng qamrovli ta'lim xizmatlarining tuzilishini qanday aniqlash mumkin? Agar ushbu komponentlar to'qnashsa nima qilish kerak?

Ushbu ro'yxat davom ettirilishi mumkin, sanab o'tilgan muammolarning har biri tadqiqotchini qiziqtiradi. Xalqaro ta'lim xizmatlari bozorida ro'y berayotgan o'zgarishlar shuni ko'rsatadiki, xalqarolashtirish oliy ta'limning ajralmas elementiga aylanmoqda. Iqtisodiy integratsiya ta'lim faoliyati natijalarini ma'lum darajada standartlashtirishni talab qiladi. Bir mamlakatning universitetlarida talabalar tomonidan olingan bilimlar boshqa mamlakatlarda ham o'qishni davom ettirish, ham kasbiy faoliyat uchun qo'llanilishi kerak. Shuningdek, universitetda o'qish davrida talabalar o'rtasida xalqaro almashinuvni amalga oshirish va uni sertifikatlar, sertifikatlar va diplomlar berish, ikkita universitetda bitiruv malakaviy ishlarini yozish mumkin bo'lgan amaliyot sifatida hisoblash kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M. U. Kurbanov. (2023). Analysis of the functions of the pedagogical team. *Conferencea*, 14–18.
2. <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2945>
3. Sharifjon PULATOV, Muzaffar KURBANOV, Ohista TUYCHIYEVA. (2023). Schools Established Under The Institution Of Higher Education - As A New Stage In The Development Of Education. *Onomázein*, (62 (2023): December), 2450–2454. Retrieved from <http://www.onomazein.com/index.php/onom/article/view/489>
4. Kurbanov M. U. Improving School Management By Effectively Managing The Pedagogical Community //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2023. – T. 18. – p. 190-194.
5. MU Kurbanov. Management Of The Pedagogical Team In General Secondary Schools-As A Socio-Pedagogical Condition. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 2023

6. Rahmonova, Manzura. "THE UNDERSTANDING OF HUMAN CAPITAL INDEX AND ANALYSIS OF ITS SITUATION IN UZBEKISTAN." *Interpretation and researches* 1 (2023).
7. Shokirovna, Rakhmonova Manzura. "ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY IN THE FIELD OF EDUCATION." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.11 (2023): 1041-1044.
8. Rahmonova, Manzura. "Inson Kapitali Indeksi Tushunchasi Va O'zbekistonda Uni Holati Tahlili." *Interpretation and researches* 1.1 (2023).